

**РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛЬНОГО СПОСОБА И ТЕХНИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.**

**Карабоев Б.Б.
Ходжиматов Г.М.
Хакимов Д.М.
Хамдамов Х.Х.
Касимов Н.А.**

**Андижанский Государственный медицинский институт
Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи**

Актуальность. По данным современной литературы ежегодно эрозивно-язвенное поражение желудочно-кишечного тракта диагностируется у 5 миллиона человек во всем мире, при этом, несмотря на общую тенденцию снижения частоты заболеваемости, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки остается распространенной патологией ЖКТ, сопровождающейся грозными последствиями [3,6,11,12].

Несмотря на многолетние исследования этой патологии, на фоне открывшихся к началу 21 века, фармакологических и эндоскопических способов коррекции, лечение осложнений язвенного поражения слизистой желудка и ДПК, по-прежнему остается сложной проблемой современной гастроэнтерологии [1,4,5,8,9].

Наиболее частым осложнением ЯБЖ и ЯБДПК являются острые кровотечения, частота которых варьирует в пределах 5-10% наблюдений. У мужчин, особенно в возрасте старше 40 лет, это осложнение встречается в 5-6 раз чаще, чем у женщин. В пожилом возрасте вероятность кровотечения достигает уже 70-90%. В среднем в течении первых полгода от момента

кровотечения у 12-33% больных наблюдаются рецидивы этого осложнения [2,5,7,10].

Несмотря на сохраняющую дискуссию по поводу лечебной тактики, выбора способа и гемостатического средства при острых гастродуоденальных кровотечениях, а именно, в отношении предпочтения консервативному лечению с комбинацией эндоскопических методов гемостаза (физических, химических способов) или активно-выжидательной тактики в комбинации с открытым хирургическим вмешательством при рецидивирующим течением процесса, с одной стороны, большинство хирургов занимающихся данной проблемой зачастую относятся скептически к появлению новых технологий гемостаза и оставляют за собой право использовать наработанные методики, длительно существующие в данных клинических подразделениях.

Тем более, что четкой доказательной базы в отношении профилактики ближайших рецидивов кровотечения при предпочтении какого-либо способа не существует. Напротив, согласно исследованиям, как зарубежных, так и отечественных клиницистов рецидив кровотечения, строго связанный с областью первичного источника отмечается у 2-12% пациентов, а в течение первых трех месяцев у 15% пациентов.

В связи с этим, на сегодняшний день продолжают разрабатываться способы эндоскопического гемостаза или его комбинированного вмешательства. В данной главе, представлен оригинальный способ обработки эндоскопического гемостаза с использованием отечественного инновационного препарата «Гепроцел», оценка его эффективности на экспериментальной модели острого язвенного кровотечения и технические аспекты при проведении эндоскопического гемостаза.

Биологические свойства «Гепроцел» и его эффективность на модели кровоточащей язвы желудка

Для создания экспериментальной модели острого гастродуоденального кровотечения были использованы самцы крыс, с весом от 170 до 190г. За 12 часов

до операции животные оставались без корма. Под общей анестезией парами галотана под наркозным «колоколом», с последующим масочным наркозом посредством использования специальной маски и марлевого шарика смоченным галотаном, крыса вводилась в наркоз. Под контролем уровня спонтанного дыхания и роговичных рефлексов достигалась хирургическая стадия наркоза (Рис 1).

Рисунок 1. Животное в состоянии хирургического наркоза, обработка операционного поля антисептиком.

Разрез кожи и вскрытие брюшной полости осуществлялся по средней линии в 1/3 брюшной стенки. В рану выводится желудок, обращается внимание на то, что желудок должен быть пуст от пищевых масс (Рис 2).

Рисунок 2. Желудок крысы, выведенный в операционную рану.

На уровне 1/3 тела желудка накладывается мягкий – сосудистый зажим, тем самым создается искусственная герметика пилороантрального отдела желудка. С использованием тонкой инсулиновой иглы делается прокол по большой

кривизне желудка и вводится воздух для формирования воздушной полости в объеме до 0,5мл (Рис 3).

Рисунок 3. Тело желудка в дистальной трети пережато с достижением герметики инструментом. Игла в просвете антрального отдела желудка.

Через эту же иглу вводится 0,1мл 60% раствор уксусной кислоты в полость желудка (Рис 4).

Рисунок 4. Введение 0,1мл 60% раствор уксусной кислоты в полость желудка.

С учетом того, что крыса лежит на спине, кислота собирается в проекции задней стенки желудка ближе к пилороантральному отделу. Выжидаем время, требуемое для формирования некротической зоны слизистой – примерно от 30 до 50секунд в зависимости от объема желудка крысы. В последующем через эту же иглу высасывается воздух с сукровичной жидкостью (Рис 5).

Рисунок 5. Этап высасывание воздуха с сукровичной жидкостью из желудка.

Полость желудка дополнительно промывается физиологическим раствором в объеме 2 мл. Зажим снимается. Место вкола иглы не ушивали. Брюшная полость ушивается наглухо (Рис 6).

Рисунок 6. Процесс ушивание операционной раны.

После операции животным корм не дается в течение 3 часов, только питье воды. Для послеоперационной аналгезии в/м вводится 0,1 мл кетонала в течение 2 суток 2 раза в день. Полный пищевой рацион со следующих суток.

Результаты экспериментального создания модели.

Из 12 крыс в течение 1-2 суток летальный исход наступил у 3 особей. Аутопсия показала наличие язвы с перфорацией стенки желудка, острая интоксикация. После эксперимента остались живы 9 особей. Оценка состояния

язвы и эксперимент был проведен на 3 сутки после формирования язвы (Рис 7 и Рис 8).

Рисунок 7. Состояние брюшной полости на 3 сутки после формирования хронической ацетатной язвы.

Спустя 3 суток после операции четко определяется глубокая круглая язва (Рис 8), последовательно развивающаяся в теле желудка только на задней стенке, передняя слизистая остается по существу без изменений у каждого животного.

Рисунок 3.8. Формирование кровоточащей язвы пилородуоденальной зоны.

Кровоточащая язва моделировалась с использованием абразивного материала (Рис 9).

Рисунок 9. Формирование кровоточащей язвы путем обработки дна язвы абразивным материалом.

В контрольную группу включены лабораторные животные, у которых гемостаз достигался фиксацией к язве марлевой стерильной салфетки.

В группе контроля полный (4 крысы) гемостаз из язвы достигался через 123 – 230 сек, а при наблюдении в течение 10 мин повторное кровотечение отмечено в $28,2 \pm 4,3\%$ случаев.

В опытной группе животных (5 особей) гемостаз после нанесения гемостатического порошка наступал, в течение $5,3 \pm 2,1$ сек. Адгезия и прочность. После наблюдения в течение 10 минут возобновление кровотечения не наблюдалось (Рис 10).

Рисунок 10. Остановка кровотечения после применения «Гепроцел».

В последующем активизация факторов свертывания крови приводила к формированию фибриновой пленки на поверхности язвы (Рис 11).

Рисунок 11. Формирование фибриновой пленки на поверхности язвы.

Последующие наблюдения за животными показали, что через 1 и 3 часа после операции имплантат сохранялся на поверхности эрозивно-язвенного дефекта в виде белого налета и не отделялся от раневой поверхности. Признаков кровотечения не отмечалось.

Таким образом, проведенные исследования показали, что порошок Гепроцел проявляет способность усиления гемостатических свойств в кислой среде, плотно адгезируется к язвенному дефекту, активно останавливает кровотечение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Алимов М.М., Р.А. Садыков, Исмаилов Б.А., Мирзахмедов Б.М., Ким О.В. Морфологическая оценка эффективности гемостатического средства «Гепроцел» на модели раны печени// Журнал Проблемы биологии и медицины – Самарканд – 2017. - №1(93) – С.156 -161.
2. Алимов М.М., Исмаилов Б.А., Махмудов К.О. Эффективность применения гемостатического покрытия «Гепроцел» при повреждении печени в эксперименте. // Журнал Вестник ТМА. Ташкент – 2016 - №3 – С. 17-20.
3. Алимов М.М., Мирзахмедов Б.М., Сарымсаков А.А., Исмаилов Б.А., Ким О.В. Влияние гемостатического покрытия «Гепроцел» на заживление раны

печени в эксперименте. // Журнал Проблемы биологии и медицины. – Самарканд – 2016. - №2(87) – С.160-165.

4. Исмаилов С.И., Бабаджанов А.Х., Оразолиев Г.Б., Дусияров М.М. Оценка эффективности антиспаечного покрытия из производных целлюлозы на модели образования спаек в брюшной полости в эксперименте //Узбекский медицинский журнал. № special 2 (2021).

5. Назиров Ф.Г., Садыков Р.А., Рашидова С.Ш., Сарымсаков А.А., Алимов М.М., Исмаилов Б.А., Ли Ю.Б., Холтураев Б.Ж. «Биоабсорбируемое хирургическое гемостатическое средство» // Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, Свидетельство об официальной регистрации изобретения IAP №05906 от 24.04.2015 г.

6. Петлах В.И. Роль местных гемостатиков при оказании хирургической помощи больным и пораженным. Отчет о проведении клинических испытаний препарата «Желпластан» кафедры хирургии и эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и ангиологии Ставропольского государственного медицинского университета от 18.02.2013 г.2014. - №5. - С. 12-13.

7. Садыков Р.А., Исмаилов Б.А., Сарымсаков А.А., Тураев А.С. Биологические свойства гемостатического покрытия на основе производных целлюлозы. // Медицинский журнал Узбекистана. – Ташкент - 2018 - №3 – С. 92 – 95. (14.00.00, №8).

8. Холмуратовой М. К. Разработка и экспериментальная оценка эффективности биосовместимого имплантата для гемо- и аэростаза в хирургии легких – Дисс. канд. мед наук. Ташкент.2019. 132 с.

9. Худайбергенов Ш.Н., Эшонходжаев О.Д., Ирисов О.Т., Халмуратова М.К., Турсунов Н.Т., Миролимов М.М. Практические рекомендации по применению разработанного биосовместимого имплантата «Гепроцел» для профилактики и лечения нарушения аэро- и гемостаза в хирургии легких. //

Журнал «Проблемы биологии и медицины». 2018, №4(104), Стр.122-137
(14.00.00 №19)

10. Эшонходжаев О.Дж., Бобоев У.Н. Разработка доставочного устройства для гемостатического средства «Гепроцел» при видеоторокоскопических вмешательствах //Проблемы биологии и медицины. – 2020, № 1, Том 116 -с 161-167.

11. Haddara S, Jacques J, Lecleire S et al. A novel hemostatic powder for upper gastrointestinal bleeding: a multicenter study (the "GRAPHE" registry) Endoscopy. 2016;48:1084–1095.

12. Holster I, Kuipers E.J., Tjwa E.T. Hemospray in the treatment of upper gastrointestinal hemorrhage in patients on antithrombotic therapy. //Endoscopy. 2013; 45 (1): 63–6.

13. Yunusov O.T., Sadikov R.A., Tagaev K.R., Hakimov E.A., Shakirov B.M. Assesment of the efficiency of the local application of hemostatic drug Geprocel in the treatment of patients with deep burns. South East Asia j. med. Sci /2018; 2 (3): 1-3.